

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golishva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'YIY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Нарзуллаева Фариза Акмалевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek "O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILYIY KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli "suv ta'minot servis" AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'Y INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Axrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	
O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI	266
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATI — MILLIY IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING ASOSIY INSTRUMENTI SIFATIDA.....	272
A.A. Ismailov	
ETNOGRAFIK RESURSLARDAN FOYDALANISHNING STRATEGIK BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH	278
Axmedov Ikrom Akramovich	
O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	285
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNING NAZARIY MODEL VA ILMIY YONDASHUVLARI.....	290
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

O'ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH: RSI INDEKSI ASOSIDA ILMIY TAHLIL.....	294
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY QIMMATLI QOG'OZLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	300
Hakimov Ikrom Izzatillo o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA STRATEGIK ISLOHOTLARNING AHAMIYATI.....	305
Amanov Akram Mirzayevich	
FOND BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI INVESTITSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	310
Vasiyev Alisher Samiyevich	
O'ZBEKISTONDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH JARAYONINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI TAHLILI.....	316
Atakulov Askad Raimkulovich	

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Uzoq xorijlik Y. Q. Borazon[2], H. M. Liu[3], R. A. Saleh[4], S. Sahoo[5] kabi iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanishlarida mahsulot sifatini boshqarish samaradorligini oshirish korxonalar boshqaruv strategiyalarining raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha dasturlarining tarkibiy komponenti sifatida namoyon bo'lishi ko'rsatilgan bo'lsa, D. Kafetzopoulos[6] hamda H. S. Al-Dhaafri[7] kabilar mahsulot sifatini boshqarish samaradorligi korxonaning innovatsion faoliyati bilan uzviy aloqador ekanligini isbotlashgan.

Umuman olganda, bugungi kunda mamlakatimizda milliy iqtisodiyot tarmoqlarining eksport salohiyatidan foydalanish imkoniyatlarini oshirishda global darajada mahsulot sifatini belgilovchi "bio", "organik", "eko" standartlar tizimiga integratsiyalashgan sifat boshqaruvi tizimini shakllantirish talab etiladi. Bu esa mahsulot sifatini boshqarish borasida iqtisodiy fanda o'tkazilgan tadqiqotlar va ularning natijalarini tizimli tahlil qilish asosida mahalliy shart-sharoitlarda samarali amal qiluvchi mahsulot sifatini boshqarish tizimini shakllantirish zaruriyatini uyg'otadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, tarixiylik va mantiqiylik, induksiya va deduksiya, analiz va sintez, qiyosiy va selektiv tanlab tadqiq qilish, monografik tahlil va guruhlash usullari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Milliy iqtisodiyot tarmoqlari kesimida tarmoq korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlar sifatini boshqarishda tegishli tartibda umumiy va maxsus qonunchilik talablari asosida ishlab chiqarilayotgan mahsulot yoki xizmatning tarmoq xususiyatini inobatga olgan sifat bo'yicha belgilanadigan standartlar tizimi o'zgarib boradi. Jumladan, mamlakatda mahsulot sifatini belgilashda milliy standartlar tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu tizimning amal qilishi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1-rasm. O'zbekistonda mahsulot sifatini boshqarishni davlat tomonidan tartibga solish bo'yicha milliy standartlar tizimi amal qilishining tamoyillari[8]

qonuniylik tamoyili – korxonadan ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifati, jumladan, korxonada amal qilayotgan sifat boshqaruvi tizimi amaldagi qonunchilik bilan belgilangan talablarga mos kelishi nazarda tutiladi;

Manfaatdor taraflarning o'zaro kelishuvi tamoyili – ma'lum bir mahsulot turi bo'yicha ishlab chiqarilayotgan milliy standartlar tizimi nafaqat iste'molchi, balki ishlab chiqaruvchi, jumladan, mahsulot ishlab chiqarish va uning ta'minoti zanjiri ishtirokchilari manfaatlariga zid kelmasligi hamda o'zaro izchil aloqadorlik va mutanosiblikda bo'lishi kerakligini anglatadi. Ya'ni, mahsulot ishlab chiqarish jarayonida mahsulotga nisbatan ishlab chiqilgan standartlar tizimi uning xomashyosiga nisbatan belgilangan sifat standartlariga mos kelishini ta'minlashi kerak bo'ladi;

Xolislik tamoyili – bunda har qanday mahsulot turi bo'yicha milliy sifat standartlarini ishlab chiqish va ishlab chiqarilgan mahsulot sifatining belgilangan standart talablariga muvofiqligini nazorat qilishdagi xolis yondashuvning amal qilishi nazarda tutilgan;

Hamjihatlilik tamoyili – mahsulot sifati bo'yicha milliy standartlar tizimidagi takrorlanish holatlari, jumladan, vujudga keladigan turli ziddiyatli holatlarni bartaraf etish va ularning sodir bo'lishining oldini olishdagi mutasaddi

davlat organlari, ishlab chiqaruvchi korxonalar va iste'molchilar o'rtasidagi o'zaro hamjihatlik aloqalarining o'rnatilishini anglatadi;

Brendni saqlash tamoyili – mahsulot sifatini belgilash bo'yicha milliy standartlar tizimini ishlab chiqishda mahsulot turi, uni ishlab chiqaruvchi korxonalar, tarmoq, hudud, mamlakat, jumladan, ishlab chiqaruvchining mulkiy shaklidan qat'i nazar, brend nufuziga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi holatlarning oldini olishni bildiradi;

Ochiqlik va shaffoflik tamoyili – mamlakatda milliy standartlar tizimini ishlab chiqish, jumladan, ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlarning belgilangan standartlar tizimiga mos kelishi yoki kelmasligini baholash jarayonlari, shuningdek, olingan natijalar bo'yicha ma'lumotlarning ochiq qilinishi hamda ushbu jarayonda vujudga keladigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning shaffofligini ta'minlashni anglatadi.

Mamlakatda mahsulot sifatini boshqarish amaliyotini davlat tomonidan tartibga solishning institutsional asoslari "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi vakolatli davlat boshqaruvi organlari, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, standartlashtirish bo'yicha milliy organ, akkreditatsiya organi, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi ekspert komissiyalari, muvofiqlikni baholash organlari hamda sinash laboratoriyalari"[9] faoliyatida o'z aksini topadi (2-rasmga qarang).

2-rasm. O'zbekistonda mahsulot sifatini boshqarish amaliyotini davlat tomonidan tartibga solishning institutsional asoslari[9]

Shu bilan birgalikda, mamlakatda mahsulot sifatini boshqarish amaliyotini davlat tomonidan tartibga solishda sifat va standartlashtirish bo'yicha ixtisoslashgan ilmiy tadqiqot institutlari, jumladan, oliy o'quv yurtlari, tadbirkorlik subyektlari (ishlab chiqarish tarmoqlari kesimida tashkil etilgan uyushmalar, masalan, oziq-ovqat sanoati uyushmasi, yengil sanoat va to'qimachilik uyushmasi, fermerlar uyushmasi va h.k.) va iste'molchilar uyushmalarining ham ishtiroki kuzatilib, ular quyidagi vazifalarni amalga oshiradilar:

Sifat va standartlashtirish bo'yicha ixtisoslashgan ilmiy tadqiqot institutlari, jumladan, oliy o'quv yurtlari – mahsulot sifatini boshqarish, mahsulot bo'yicha milliy standartlar tizimini takomillashtirish, xalqaro sifat standartlariga integratsiyalashish, sifatni baholashning uslubiy asoslarini takomillashtirish va shu kabi boshqa yo'nalishlarda ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish;

Tadbirkorlik subyektlari va iste'molchilar uyushmalari – ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish bo'yicha institutsional shakl sifatida faoliyat yuritadi.

Mahsulot sifatini boshqarish amaliyotini davlat tomonidan tartibga solishda mahalliy iste'mol bozorlariga sifat standarti bo'yicha milliy sertifikatdan o'tmagan, kontrafakt, muddati o'tgan va iste'molga yaroqsiz mahsulotlarni ishlab chiqarganligi, jumladan, ular bilan tijorat qilish faoliyati amalga oshirilgan holatlarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar, Adliya vazirliklari, Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi, Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, Soliq hamda Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitalari faoliyati orqali davlat nazorati o'tkaziladi va har bir tashkilot 1-jadvalda

keltirib o'tilgan tegishli funksional vazifalarni bajaradi. Bu orqali "iste'molchilar huquqlari himoya qilinishini ta'minlash, sertifikatlanmagan, saqlash muddati o'tib ketgan, kontrafakt va iste'molga yaroqsiz tovarlarni ishlab chiqarish holatlari hamda ularning aylanmasiga chek qo'yish, aholini sifatli iste'mol tovarlari bilan ta'minlash"[10] ga erishiladi.

1-jadval

Mahalliy bozorlarda mahsulot sifatini davlat tomonidan nazorat qilishning institutsional asoslari va ularning funksiyalari[10]

No	Tashkilot	Tashkilotlarning nazorat funksiyalari
1	O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi	Sifatsiz yoki kontrafakt dori vositalari va tibbiy buyumlarni sotish Qalbaki, sertifikati bo'lmagan va davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan dori vositalari va tibbiy buyumlarni sotish Retsept bilan beriladigan dori vositalari va tibbiy buyumlarni retseptsiz sotish
2	O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi	Tovar ishlab chiqaruvchining nomidan yoki tovar belgisidan (shunga o'xshatib) yoxud tovar kelib chiqqan joy nomidan foydalanib, mahsulot ishlab chiqarish yoki o'tkazish Mualliflik va turdosh huquqlarni buzish Ixtiroga, foydali modelga va sanoat namunasiga bo'lgan huquqlarni buzish
3	Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi	Oziq-ovqat mahsulotini ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash va realizatsiya qilish joylarida hasharot va kemiruvchilarning mavjudligi Oziq-ovqat mahsulotini ushbu maqsadga mo'ljallanmagan joyda tayyorlash, saqlash va sotish Sifati buzilgan oziq-ovqat mahsulotini sotish Oziq-ovqat tayyorlash va sotish joyining sanitariya talablariga yetarli darajada rioya qilinmasligi
4	Soliq qo'mitasi	Qalbaki aksiz markali yoki aksiz markasi mavjud bo'lmagan alkogol va tamaki mahsulotlarini sotish Majburiy raqamli markirovka kodi bo'lmagan alkogol va tamaki mahsulotini sotish Ruxsati bo'lmagan holda alkogol va tamaki mahsulotini sotish Sifatsiz spirt va alkogol mahsulotini sotish
5	Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi	Savdo obyektini tomonidan sotuvga qo'yilgan tovarga narxnoma qo'yilmaganligi Sotuvga qo'yilgan tovarning narxi kassa chekidagi narxdan farq qilishi Yaroqlilik muddati o'tgan tovarlarni sotish Dori vositalari va tibbiyot buyumlarini belgilangan narxdan yuqori ustama qo'ygan holda sotish Ishlab chiqarilgan sanasi va yaroqlilik muddati ko'rsatilishi shart bo'lgan tovarlarni bunday talablarga rioya etmasdan sotish
6	Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi	Iste'molga yaroqsiz go'sht va go'sht mahsulotlari hamda sut va sut mahsulotlarini ishlab chiqarish yoki sotish Go'sht va go'sht mahsulotlari hamda sut va sut mahsulotlarini veterinariya ekspertizasidan o'tkazmasdan realizatsiya qilish Go'sht va go'sht mahsulotlari hamda sut va sut mahsulotlarini belgilanmagan joylarda sotish Go'sht va go'sht mahsulotlarini belgilanmagan transport vositalarida tashish

Davlat tomonidan mahalliy bozorlarda mahsulot sifatini nazorat qilish tizimi faoliyatining yo'lga qo'yilishi asosida "iste'molchilar huquqlari himoya qilinishini ta'minlash, sertifikatlanmagan, saqlash muddati o'tib ketgan, kontrafakt va iste'molga yaroqsiz tovarlarni ishlab chiqarish holatlari hamda ularning aylanmasiga chek qo'yishda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish"[10]ga erishilgan. Shu bilan birgalikda, so'nggi yillarda mamlakatda "Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish"[11]ga qaratilgan keng ko'lami islohotlarga ustuvorlik qaratilishi natijasida mahsulotlar sifati bo'yicha milliy standartlar tizimini global standartlar tizimiga integratsiyalash bo'yicha tizimli chora-tadbirlar ishlab chiqish zaruriyati oshdi. Buning natijasida global mahsulot sifatiga qo'yiladigan talablar tizimiga muvofiq, "xavf darajasi yuqori bo'lgan mahsulot guruhlari uchun maxsus sertifikatsiyalash va majburiy davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi"[12] ishlab chiqilib, mahalliy sifat boshqaruvi amaliyotini davlat tomonidan tartibga solishda "standartlashtirish, sertifikatlash va metrologiya sohalarida davlat boshqaruvi samarali tashkil etish, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ushbu sohani shaffof va samarali boshqaruv tizimini shakllantirish, shuningdek, sohani Jahon savdo tashkiloti andozalariga uyg'unlashtirish jarayonlarini jadallashtirish"[13]ga erishildi.

Shu bilan birgalikda, 2025-yildan boshlab mamlakatda “ISO 14024 xalqaro standartiga muvofiq butun hayotiy davr bo‘yicha (I tip) «Yashil belgi» mahsulot va xizmatlarni yagona ixtiyoriy ekologik markirovkalash tizimi”[14] joriy etilib, O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligining mahsulot va xizmat turlari bo‘yicha ekologik standartlar tizimini ishlab chiqishi hamda uni muntazam takomillashtirishi orqali markirovkalashda ishtiroki yo‘nalishlari belgilab berildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan tahlillarga ko‘ra, mamlakatda mahsulot sifatini boshqarishni davlat tomonidan tartibga solishda qator tizimli muammolar mavjud ekanligi aniqlanib, ularning me‘yoriy-huquqiy, institutsional, sifatni targ‘ib etish madaniyati va amaliyoti bilan bog‘liq yo‘nalishlarda amal qilishi namoyon bo‘ldi. Fikrimizcha, mamlakatda mahsulot sifatini boshqarish amaliyotini davlat tomonidan tartibga solish borasidagi mavjud muammolardan kelib chiqib, keyingi yillarda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- institutsional islohotlarni chuqurlashtirish – mahsulot sifatini boshqarish amaliyotini davlat tomonidan tartibga solishda ishtirok etuvchi vakolatli organlar o‘rtasida muvofiqlashtiruvchi kengashlar faoliyatini yo‘lga qo‘yish, shuningdek, hududlar kesimida sifat nazorati laboratoriyalari va markazlarini tashkil etish;
- kadrlar ta‘minotini takomillashtirish – oliy ta‘lim muassasalarida sifat boshqaruvi bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlash va ularning malakasini oshirishga qaratilgan ta‘lim dasturlarini ishlab chiqish;
- texnik va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash – global sifat standartlarini joriy etgan yoki joriy etish holatida bo‘lgan ishlab chiqarish korxonalarini uchun subsidiya va grantlar ajratish tizimini ishlab chiqish, jumladan, mahalliy bozorlarda mahsulot sifati nazorati bo‘yicha raqamlashtirilgan tizimlarni joriy etish;
- aholi va tadbirkorlik subyektlari o‘rtasida sifat madaniyatini shakllantirish – bunda iste‘molchilar huquqlari bo‘yicha ommaviy ma‘lumotlar berish usullari hamda iste‘molchilar va ishlab chiqaruvchilar o‘rtasida mahsulot sifati bo‘yicha umumlashtirilgan, o‘zaro bir xil bo‘lgan fikrlarni shakllantirish kerak bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Prezident Sh. M. Mirziyoyevning 2024-yil 16-aprel kuni to‘qimachilik sohasida eksport va investitsiya hajmlarini oshirish chora-tadbirlari yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishidagi nutqi. Prezident.uz rasmiy sayti, 16.04.2024. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/7168>
2. Liu, J. M., Borazon, E. Q., & Santamaria, J. G. O. Antecedents of quality performance in the Philippine micro, small, and medium hospitality sector. *Asia Pacific Business Review*, 27(4), 2021. – pp. 559–582. DOI: 10.1080/13602381.2021.1851514.
3. Liu, H. M., Wu, S., Zhong, C. W., & Liu, Y. An empirical exploration of quality management practices and firm performance from Chinese manufacturing industry. *Total Quality Management & Business Excellence*, 32(15–16), 2021. – pp. 1694–1712. DOI: 10.1080/14783363.2020.1769474.
4. Saleh, R. A., Sweis, R. J., & Saleh, F. I. M. Investigating the impact of hard total quality management practices on operational performance in manufacturing organizations: Evidence from Jordan. *Benchmarking: An International Journal*, 25(7), 2018. – pp. 2040–2064. DOI: 10.1108/BIJ-05-2016-0074.
5. Sahoo, S. Process quality management and operational performance: exploring the role of learning and development orientation. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 39(5), 2022. – pp. 1190–1208. DOI: 10.1108/IJQRM-12-2020-0398.
6. Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., & Vouzas, F. Management innovation, drivers and outcomes: the moderating role of organisational size. *International Journal of Innovation Management*, 25(2), 2021. DOI: 10.1142/S1363919621500213.
7. Al-Dhaafri, H. S., & Alosani, M. S. Impact of total quality management, organisational excellence and entrepreneurial orientation on organisational performance: empirical evidence from the public sector in UAE. *Benchmarking: An International Journal*, 27(9), 2020. – pp. 2497–2519. DOI: 10.1108/BIJ-02-2020-0082.
8. O‘zbekiston Respublikasining “Standartlashtirish to‘g‘risida”gi O‘RQ-800-son Qonuni, 03.11.2022. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6270526>
9. O‘zbekiston Respublikasining “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi O‘RQ-819-son Qonuni, 27.02.2023. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6392312>
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aholini sifatli iste‘mol tovarlari bilan ta‘minlashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-110-son qarori, 04.04.2023. URL: <https://lex.uz/docs/-6423137>
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish jarayonini jadallashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-181-son qarori, 02.06.2023. URL: <https://lex.uz/docs/-6480161>

12. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Mahsulotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish va muvofiqlikni baholash tartiblariga oid nizomlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 502-son qarori, 14.08.2024. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7080176>

13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi davlat boshqaruvini yanada takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-41-son Farmoni, 27.02.2024. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6821840>

14. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasida mahsulot va xizmatlarni ixtiyoriy ekologik markirovkalash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 20-son qarori, 20.01.2025. URL: <https://lex.uz/docs/-7327783>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>